

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6106445>

QATIQ ZARDOBI SHIFOSI

Mamarizayeva Nargiza Zohidjon qizi,

SamDU magistranti

Mamarizayeva Farangiz Zohidjon qizi,

JizPI assistenti

Annotatsiya: *Ko'pchilik qatiq zardobi eng shifobaxsh ne'matlardan biri ekanligini yaxshi bilmaydi. Vaholanki, uning organizm uchun foydasi tvorog, pishloq, qatiq va yogurtnikidan kam emas. Qatiq zardobining shifobaxshligini dastlab mashhur yunon olimi Gippokrat aniqlagan. Zardob - qatiqdan suzma tayyorlashda ajralib chiqqan sel ya'ni sariq suv. Suzmada qatiqdagi oqsil, yog' qoladi. Zardobga esa suv, sut qandi hamda vitaminlarning ko'p qismi o'tadi. Ushbu tezis qatiq zardobining shunday shifobaxsh xususiyatlarini ochib berishga qaratilgan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.*

Kalit so'zlar: *vitaminlar, oqsil, yog', laktoza, xolin, yurak-qon tomir kasalliklari, Ibn Sino.*

KIRISH. Zardob so'zi tojik tilidan olingan “zard” – sariq va “ob” – suv so'zlaridan tuzilgan bo'lib, qatiqdan, ivigan sutdan ajralib chiqadigan sarg'ish suyuqlik ma'nosini anglatadi. Tabobat ilmining bobokaloni Abu Ali ibn Sino nomi bilan bog'liq bir rivoyat ham mavjud. Bir bemor alloma oldiga kelib, sillasi quriyotganini, ko'p chanqayotganini aytadi. Tabib bemorning tomirini ko'radi va sopol likopchaga solingan peshobini oftobga qo'yadi. Peshob bug'lanib ketgach, likopchaga arilar qo'na boshlaydi, borib qarasa, mayda kristallar hosil bo'lganini ko'radi. Shunda tabib: “Sen qada kasaliga muhtalo bo'libsan” deb tashxis qo'yadi. Ibn Sino muolajani bunday belgilagan ekan: echki, qo'y, sigir sutlaridan qatiq ivitib, zardobini ajratasan, zardobni bir qaynatib olib sovitasan va ko'zaga quyib, yerga ko'masan yoki salqin joyda saqlaysan, har kuni shundan ko'ngil tilaguncha ichib yurasan. Ajabo, bir hafta ichida bemor o'zini tetik sezadigan bo'libdi. Sobiq Ittifoq tibbiyot akademiyasining bir guruh olimlari tomonidan nashr etilgan “Sutli taomlar” kitobida sut, qatiq va zardobning kimyoviy tarkibi tahlil qilingan.

ASOSIY QISM. Muntazam zardob iste'mol qilib yurish qand kasalligi va yurak-qon tomir kasalliklarini rivojlanish xavfining oldini oladi. Professor Daniela Yakubovich fikricha, zardob ta'siri hozirgi kundagi qandli diabetga qarshi preparatlar ta'siriga tenglashtirildi.

Ichimlikning tarkibi va ozuqaviylik qiymati:

- Zardobning asosiy tarkibiy qismi suv (90%) ;

- Oson hazm bo'ladigan oqsillar: laktoalbumin, globulin, kazein;
- Laktoza - yog' to'planishiga olib kelmaydigan sut shakari;
- Minerallar kompleksiga 200 dan ortiq komponentlar;
- Meva kislotalar (limon);
- Bir qator vitaminlar (A, B guruh vitaminlari, C, E, PP);
- Oz miqdordagi sut yog'i;

Zardob tarkibidagi xolin moddasi miya qobiliyatini oshirib, xotirani kuchaytiradi. 1 l zardob kaTta yoshdagi odamlarning 1 kunlik Ca ga bo'lgan ehtiyojining barchasini, K ga bo'lgan ehtiyojining esa 40 % ini qondiradi. Zardob tarkibida Mg, P, Na, Fe kabi elementlarning tuzlari ham mavjud. U minimal miqdordagi yog'ga ega va xolesterin yo'q. Qatiq zardobi yog' metabolizmini tezlashtiruvchi yuqori sifatli sut proteiniga ega. U organizmning energiya sarfini kompensatsiya qilish maqsadida teri ostidagi yog'ning parchalanishiga turtki beradi. Sportchilar vazn yo'qotmaslik, vaznini bir xil saqlash maqsadida zardob oqsilidan kundalik ratsionida faol foydalanadi.

XULOSA. Xalq tabobatida zardob ko'p xastaliklarni davolashda qo'llaniladi. Xususan, zardob iste'moli hazm yo'llariga yaxshi ta'sir etib, me'dani tozalaydi, ortiqcha xolesterin va zaharli moddalarni organizmdan yuvib chiqadi, jigar va buyrak faoliyatini yaxshilaydi. Buyrak usti bezlari faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi kunda olimlar zardobdan yurka-qon tomir xastaliklarining oldini olishda ham foydalanib kelmoqda. Siydik yo'llarida tosh hosil bo'lganda kun davomida 1 stakan zardob ichish tavsiya etiladi. Zardob bronxit bilan og'riganda balg'am ko'chishini osonlashtiradi.

Zardob pardoz-andozda ishlatiladi, u bilan yuvilgan soch yaxshi o'sadi, to'kilmaydi. Yaralar bitishiga yordam beradi, oftobda kuygan terini sog'aytiradi. Shunday ekan bunday serhosiyat ne'matni sira ham to'kib tashlamaslik kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. “ O'zbekiston adabiyoti va san'ati” gazetasining 2013-yil 13- soni.
2. “Qatiq zardobining shifosi”. Tabobat va Shifo. Bobomning o'gitlari.
3. Sh. Bekchanova “Sut mahsulotlarining foydasi” Salomatlik. 2017-yil.
4. Eng zarur tibbiy o'gitlar. “Baxtli hayot siri” Toshkent. Mart 27, 2017.
5. <https://m.facebook.com>